

*Кудренко Е.С.
тьютор
МДОУ детский сад «Непоседа» п. Вейделевка
Кучеренко И.А.
воспитатель
МДОУ детский сад «Непоседа» п. Вейделевка*

СПЕЦИФИКА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В СИСТЕМЕ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Аннотация. В статье рассматривается проблема организации воспитательной деятельности в условиях инклюзии. Цель исследования – выявить особенности организации воспитательной работы в условиях инклюзии.

Ключевые слова: образовательная среда, инклюзивное образование, организация воспитательной работы.

*Kudrenko E.S.
tutor
Municipal budgetary preschool educational institution kindergarten
"Neposeda" Veydelevka village
Kucherenko I.A.
teacher
Municipal budgetary preschool educational institution kindergarten
"Neposeda" Veydelevka village*

SPECIFICITY OF EDUCATIONAL WORK IN THE SYSTEM OF INCLUSIVE EDUCATION

Abstract. The article discusses the problem of organizing educational activities in conditions of inclusion. The purpose of the study is to identify the features of the organization of educational work in conditions of inclusion.

Key words: educational environment, inclusive education, organization of educational work.

Одно из требований к современному образованию заключается в том, что оно должно стать гуманистически ориентированным, рассматривать человека как основную ценность, быть направленным на развитие личности. При таком подходе любые формы, методы, технологии являются не самоцелью и должны рассматриваться в контексте одной из основных задач образования – обеспечения максимально благоприятных условий для саморазвития учащихся. Образование должно помочь человеку осознать

свое «Я», обогатить его, определить свою социальную роль в отношении с внешним миром и найти в нем свое место [1, с. 204].

Инклюзивное образование заключается в том, что все дети, несмотря на свои особенности (физические, интеллектуальные, этнические и иные), включены в общую систему образования. Воспитание и обучение таких детей осуществляется с учетом их особых образовательных потребностей по месту жительства в массовых образовательных учреждениях в окружении сверстников. Особое место в развитии инклюзивного образования принадлежит собственно образовательной среде. Для гуманизации процессов образования необходимо создать образовательную среду, которая будет природосообразной возможностям ребенка.

Значимой средой для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, является социокультурная среда, где: происходит саморазвитие и самоопределение, накопление личного опыта; создается специально реабилитационное пространство для оптимального развития обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, его адаптации в обществе и социализации. Если для обычного ребёнка социализация представляет собой естественный процесс, то применительно к «особому» ребёнку погружение в общество – это кропотливая работа, процесс, результат которого полностью зависит от тех условий, которые создают для этого взрослые [2, с. 92].

К основным особенностям организации адаптивно-воспитательной среды в образовательном учреждении относят:

- учет индивидуальных возможностей всех учащихся;
- удовлетворение разнообразных познавательных потребностей и интересов учеников;
- обеспечение условия для адаптации и самореализации.

При работе с детьми с ОВЗ одним из самых важных условий для педагога является понимание того, что эти дети не являются ущербными по сравнению с другими. Одной из актуальных проблем, связанных с воспитанием ребенка, является в настоящее время личностно-ориентированное воспитание ребенка. Эта задача решается путем проведения системы коррекционных мероприятий, направленных на смягчение недостатков развития умственно отсталых детей, на формирование их личности и социальную адаптацию. Именно целенаправленная и систематическая воспитательная работа в наибольшей степени обеспечивает формирование и развитие личности [3, с.17-20].

Воспитательная деятельность включает в себя реализацию комплекса организационно-педагогических задач, решаемых педагогом, для обеспечения оптимального развития личности обучающегося, выбора форм и методов его обучения в соответствии с задачами и процессом их реализации. Эта работа включает организацию совместных мероприятий педагогов и обучающихся, а также предусматривает регулирование

отношений социальных институтов, оказывающих значительное влияние на развитие обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

На основе теоретического анализа литературы разработаны и предложены психолого-педагогические рекомендации по организации воспитательной работы в условиях инклюзивного образования. Назовем некоторые из них [5, с. 167]:

- ✚ повышение качества воспитательного процесса и профессионального мастерства педагогов посредством совместной деятельности взрослых и детей;

- ✚ создание в коллективе доброжелательной атмосферы для свободного выражения своих мыслей и чувств;

- ✚ расширение ролевого репертуара педагога – учителя, тьютора, фасилитатора, модератора, направленного на обеспечение полноценного развития и оказания поддержки обучающимся с ОВЗ;

- ✚ использование личностно-ориентированного, антропологического, экологического и гуманистического подходов в процессе воспитания обучающихся, в частности с ОВЗ.

Таким образом, основываясь на полученные знания, приходим к выводу, что прогрессивное движение за качественное обновление школы требует создания оптимальных условий в инклюзивной образовательной среде, где акцент делается не только на образовательный процесс, но и организацию воспитательной деятельности, результатом которой является эффективная адаптация, в динамично меняющейся жизни детей с особыми образовательными потребностями [4, с. 224].

Использованные источники:

1. Ахметова Д.З. Педагогика и психология инклюзивного образования: учебное пособие / Д.З. Ахметова, З.Г. Нигматов, Т.А. Челнокова [и др.]; под ред. Д.З. Ахметовой. – Казань: Познание, 2013. – 204 с. EDN SFWSNX
2. Организация специальных образовательных условий для детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных учреждениях: методические рекомендации для руководителей образовательных учреждений / под ред. С.В. Алехина. – М.: МГППУ, 2012. – 92 с.
3. Воронич Е.А. Сущность инклюзивного подхода в образовании / Е.А. Воронич // ФЭН-наука. – 2013. – №1 (16). – С. 17–20.
4. Инклюзивное образование / сост. М.Р. Битянова. – М.: Классное руководство и воспитание школьников, 2015. – 224 с.
5. Инклюзивное образование. Настольная книга педагога, работающего с детьми с ОВЗ: методическое пособие. – М.: Владос, 2011. – 167 с.